

Ростислав КИРИЧ

*аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу
Західноукраїнський національний університет*

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Структурна трансформація аграрного сектору регіону у сучасних умовах дедалі меншою мірою може зводитися до нарощування валового виробництва сировини. Така модель, попри зовнішню стабільність експорту, не забезпечує достатнього рівня доходності регіонального аграрного сектору, не створює належної кількості робочих місць і не формує стійкого податкового ефекту для місцевого розвитку. Відтак центр ваги аграрної політики має зміщуватися від кількісного зростання до збалансованої зміни галузевої структури, поглиблення переробки, розвитку інфраструктури зберігання, логістики, брендуння та інтеграції місцевих виробників у повні ланцюги створення вартості. Саме структурна трансформація, у межах якої переробка є одним із ключових векторів, здатна перетворити аграрний сектор з постачальника масової сировини на ядро ширшої регіональної економічної системи.

Український досвід останніх десятиліть підтверджує, що трансформація аграрного бізнесу супроводжувалася істотними інституційними змінами, але не завжди завершувалася формуванням збалансованої виробничої структури. У праці В. Дмитрієвої та Ю. Святця показано, що розвиток аграрного підприємництва в незалежній Україні проходив різні етапи реорганізації, кожен з яких змінював форми господарювання та продуктивність сектора [2]. Проте сама еволюція власності й організаційних моделей не гарантувала автоматичного переходу до вищої частки локальної доданої вартості. Звідси випливає важливий висновок: регіональна аграрна політика повинна спрямовуватися не тільки на підтримку виробника як такого, а на формування економічних зв'язків між виробництвом сировини, її промисловою переробкою, маркетингом і збутом.

Структурна трансформація має виразну регіональну логіку. На відміну від централізованих галузевих програм, вона спирається на специфіку місцевої спеціалізації, наявної сировинної бази, транспортної доступності, трудового потенціалу та інституційної спроможності громад. Для регіону, в якому переважає зернове виробництво, логічним є розвиток борошномельної, комбікормової, крохмальної або біоенергетичної переробки. Для територій із молочною та м'ясною орієнтацією – створення холодильних потужностей, кооперативної первинної обробки, сироробства, м'ясопереробних комплексів. Для плодово-ягідних зон – виробництво соків, концентратів, сушених продуктів і нішевої органічної продукції. Таким чином, переробка виконує важливу, але не єдину системоутворюючу функцію, оскільки разом із сервісами, кооперацією та інноваційною інфраструктурою визначає конфігурацію всієї регіональної аграрної економіки.

Наукові підходи до повоєнного розвитку аграрної системи України також підтверджують пріоритет технологічного оновлення та переходу до складніших виробничих моделей. У статті Кропивків наголошено, що післявоєнна аграрна відбудова має спиратися на пост- і неоіндустріальні технології, здатні забезпечити конкурентний розвиток агропромислового комплексу, а не лише відновити довоєнний стан [1]. Якщо екстраполювати цю логіку на регіональний рівень, стає очевидно, що структурна трансформація повинна поєднувати дві складові: технологічну та організаційну. Перша передбачає цифровізацію виробничих процесів, точне землеробство, енергоощадні рішення, сучасні системи пакування й контролю якості. Друга пов'язана з кооперацією, кластеризацією, контрактними моделями взаємодії та формуванням локальних мереж збуту.

Економічна перевага структурно диверсифікованої моделі полягає у здатності утримувати більшу частину вартості в межах регіону. Коли регіон експортує лише сировину, найбільший дохід формується за межами місця її виробництва – у сфері промислової доробки, логістики, оптової торгівлі та брендингу. Натомість розміщення переробних, логістичних і сервісних ланок безпосередньо в регіоні означає збільшення попиту на працю, розвиток суміжних видів діяльності, зростання надходжень до місцевих бюджетів і формування додаткових стимулів для інвестицій у якість продукції. Інакше кажучи, структурна трансформація виконує мультиплікативну функцію, позаяк один і той самий обсяг аграрної сировини генерує істотно більший локальний економічний результат.

Разом із тим реалізація такої моделі стикається з низкою бар'єрів. Насамперед ідеться про обмежений доступ малих і середніх виробників до фінансування, нестачу оборотного капіталу для сезонних закупівель, слабкість сертифікаційної інфраструктури та нерівномірність логістичних умов. Окремою проблемою є інституційна роз'єднаність, коли фермери, переробники, громади, освітні установи й місцева влада діють у різних площинах без спільного стратегічного бачення. Тому структурна трансформація не може бути суто бізнес-ініціативою. Вона потребує управлінської рамки, у межах якої держава і регіональні органи влади стимулюють інвестиції в проміжні ланки вартості, розбудовують індустріальні майданчики, підтримують кооперативні форми та сприяють виходу продукції на внутрішні й зовнішні ринки.

В умовах війни та майбутньої реконструкції значення структурної трансформації аграрного сектору ще більше зростає. По-перше, вона знижує вразливість регіону до зовнішніх логістичних шоків, оскільки менша залежність від експорту необробленої сировини підвищує стійкість господарської системи. По-друге, вона створює робочі місця з вищою продуктивністю праці, що особливо важливо для утримання населення у сільських громадах. По-третє, вона дає змогу інтегрувати екологічні та енергетичні рішення, зокрема використання відходів переробки для виробництва біоенергії, циркулярних матеріалів і кормових компонентів. Отже, модернізація галузевої структури є не лише економічною, а й соціальною та безпековою стратегією регіонального розвитку.

Таким чином, структурна трансформація аграрного сектору регіону є найбільш змістовним напрямом його модернізації, оскільки поєднує підвищення доданої вартості, розвиток зайнятості, укріплення місцевих бюджетів, технологічне оновлення виробництва та інституційне узгодження дій основних учасників. Вона переводить аграрний сектор у якісно інший режим функціонування, де регіон виступає не периферією сировинного постачання, а активним простором економічного конструювання. На наш погляд, саме така модель здатна забезпечити довгострокову конкурентоспроможність територій і перетворити аграрний потенціал на реальний ресурс сталого регіонального розвитку.

Література:

1. Kropyvko M., Kropyvko M. Post- and neo-industrial technologies in the post-war development of the agrarian system in Ukraine. *Ekonomika APK*. 2022. Vol. 29, No. 4. P. 29–39. URL: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202204029>.
2. Dmytriieva V., Sviatets Y. Agricultural business in independent Ukraine thirty-year dynamics of the reorganization process. *Agricultural and Resource Economics*. 2023. Vol. 9, No. 2. URL: <https://doi.org/10.51599/are.2023.09.02.06>.